

TAQSIMLANGAN MA'LUMOTLAR BAZASI ARXITEKTURASI

Sadikov Sh.M.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8267768>

Korporativ tarmoq foydalanuvchilarining ma'lumotlar bazasi xavfsizligini ta'minlashda ular foydalanadigan bazasi taqsimlangan holda guruhlarga ajratib olish va ushbu guruhlardagi ma'lumotlardan foydalanuvchilarning rollari asosida taqdim etilgan vakolatlaridan kelib chiqib foydalanish huquqini berish ma'lumotlar bazasi xavfsizligini ta'minlash tizim samaradorligini oshirishi bir nechta ilmiy maqolalarda ilmiy amaliy asoslari bilan keltirib o'tilgan. Birinchi navbatda taqsimlangan ma'lumotlar bazasi xavfsizligini ta'minlashda bazaga nisbatan amalga oshiriladigan tahdidlar va tarmoq hujumlaridan himoyalash zarur. Axborot tizimlari xavfsizligining ma'lum darajasini ta'minlash uchun birinchi navbatda paydo bo'ladigan tahdidlarning mohiyatini tushunish kerak. Qaror qabul qiluvchilar tomonidan tahdidlar to'g'risida xabardorlik darajasining yetarli emasligi tahdidlarni amalga oshirishning salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Hozirgi vaqtda axborot xavfsizligini ta'minlashda foydalaniladigan ma'lumotlar bazalariga yangi turdagi turdagi tahdidlar kiritib borilmoqda, ammo bu tahdidlar avtomatlashtirilgan tizimlar uchun umumiy xususiyatga ega bo'lib, buning natijasida ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlariga tahdidlarni tasniflash vazifasi qo'shilmogda.

1-rasm. Taqsimlangan ma'lumotlar bazasi tizim ob'ektlari

Ma'lumotlar bazasini taqsimlashda asosiy e'tibor qaratish zarur bo'lgan nuqtasi taqsimlangan ma'lumotlar bazasi tizimida ob'ektlarni to'g'ri taqsimlashdir.

Odatda taqsimlangan ma'lumotlar bazasi tizim ob'ektlari ikkiga bo'linadi: taqsimlash ob'ekti va taqsimlangan qism ob'ektlar. Taqsimlash ob'ekti tizim ma'muri tomonidan taqsimlanadigan va boshqariladigan ma'lumotlar bazasi ob'ekti. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimining taqsimlash uchun ajratilgan qism ob'ektlardir.

2-rasm. ANSI/SPARC tomonidan ishlab chiqilgan arxitektura.

Korporativ tarmoq foydalanuvchilarining taqsimlangan ma'lumotlar bazasi xavfsizligini ta'minlashda ikki xil darajadagi arxitekturadan foydalaniladi. Birinchisi taqsimlangan ma'lumotlar bazasi tizimlari uchun ANSI/SPARC (American National Standards Institute, Standards Planning And Requirements Committee) tomonidan maxsus ishlab chiqilgan arxitektura asosida markazlashtirilgan MBBTlari uchun umumiy komponentlar arxitekturasi. Ikkinchisi ixtiyoriy ma'lumotlar bazasi uchun foydalaniladigan mijoz-server arxitekturasi. Ko'pchilik tashkilotlar odatda mijoz-server arxitekturasiidan foydalanadi. Bunga asosiy sabab arxitekturaning oddiyligi va foydalanish qulayligidir. Bundan tashqari ushbu arxitektura har bir foydalanuvchi tomonidan yuborilgan so'rovlarni tashqi, konseptual va ichki ko'rinishda ko'rish va qabul qilish imkonini beradi. Bu arxitektura etalon arxitektura bo'lganligi sababli tashkilotlar ma'lumotlar bazalarini boshqarish tizim arxitekturasi ishlab chiqishda o'zlarining tizim arxitekturasiiga moslashtirish imkoniyati mavjud, faqat MBBT turi va ma'lumotlar bazasiga keladigan so'rovlarni qaysi boshqichda ko'rib turishni oldindan belgilab olishlari zarur. Tashqi ko'rish (tashqi ulanishdan keladigan so'rovlarni tashqi ip orqali internet provayder yordamida ko'rish) va ichki ko'rish (so'rovlarni ichki ip orqali internet provayder yordamida ko'rish) mumkin lekin konseptual ko'rish orqali amalga oshirish talab etilsa tizimga qo'shimcha modul kiritish talab etiladi. Bunga asosiy sabab har bir tashkilotning foydalanuvchilar sonidan qat'iy nazar kiruvchi va chiquvchi IP raqamlari internet provayderlari tomonidan taqdim etilgan va ushbu IP raqamlar uncial hisoblanadi.

Ushbu arxitektura asosida ma'lumotlarning uchta ko'rinishi ko'rish mumkin. Tashqi ko'rinish foydalanuvchilarning ma'lumotlar bazasini qanday ko'rinishini ifodalaydi. Buni ma'lumotlar bazasi ustidagi oyna sifatida tushunish mumkin (ya'ni, ular faqat ma'lumotlar bazasining o'sha qismiga kirishlari va ko'rishlari mumkin), ushbu qism har bir turdagi foydalanuvchining roliga moslashtirish mumkin, faqat tegishli ma'lumotlar va ularni boshqa ma'lumotlar bazasi

bilan o'zaro bog'langanliklarini hisobga olish zarur. Bir nechta foydalanuvchilar ma'lumotlar bazasining bir xil ko'rinishini ko'rishlari mumkin va turli xil foydalanuvchi ko'rinishlari to'plami tashqi sxemani tashkil qiladi. Ushbu ko'rinish asosida kontseptual sxemani ishlab chiqiladi.

References:

1. "Database Management Systems" by Raghu Ramakrishnan and Johannes Gehrke (2019).
2. Sadikov Sh.M. "Analysis of existing vulnerabilities in information reception, processing and transmission systems in a distributed database" In volume 21, of. Eurasian Journal of Engineering and Technology(EJET) Belgium, August, 2023, ISSN(E): 2795-7640
3. Walter Williams "Security for Service Oriented Architectures" 2019
4. Ross Anderson "Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems" 2012
5. Yirui Wu, Dabao Wei and Jun Feng "Network Attacks Detection Methods Based on Deep Learning Techniques: A Survey" 28 Aug 2020, <https://doi.org/10.1155/2020/8872923>

INNOVATIVE
ACADEMY